

PEDAGOG VA PSIXOLOGNING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHI ORQADA QOLGAN BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH JARAYONIDAGI HAMKORLIGI MASALALARI

Turg'unov Mirjalol Mirzahamdani o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17588145>

Annotatsiya

Maqolada intellektual rivojlanishi orqada qolgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayonida pedagog va psixologning o'zaro hamkorligi masalalari yoritilgan. Tadqiqotda bolalar intellektual rivojlanishidagi o'ziga xosliklar, ularni o'qitish va tarbiyalashda ko'p tarmoqli yondashuv zaruriyati asoslab beriladi. Pedagog va psixolog hamkorligining samaradorligi o'qituvchi faoliyatining pedagogik jihatdan, psixolog esa diagnostik, maslahat va korreksion jihatdan uyg'unligiga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: intellektual rivojlanish, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, boshlang'ich sinf o'quvchilari, defektologik yondashuv, hamkorlik, individual rivojlanish dasturi, refleksiya.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim bosqichida intellektual rivojlanishi orqada qolgan o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash jarayoni maxsus yondashuvni talab etadi. Bu toifadagi bolalarda bilish jarayonlari – tafakkur, xotira, diqqat, nutq va tasavvur – sust rivojlanadi, shuningdek, ijtimoiy va emotsional sohalarda ham muayyan kechikishlar kuzatiladi.

Shunday sharoitda pedagog va psixologning o'zaro hamkorligi bolaning individual imkoniyatlarini aniqlash, uning rivojlanish yo'lini to'g'ri belgilash va psixologik-pedagogik yordamni tizimli tashkil etish uchun zarurdir. Mazkur maqolada ushbu hamkorlik jarayonining mazmuni, tamoyillari va tashkiliy shakllari tahlil qilinadi.

Metodlar

Tadqiqot **pedagogik-psixologik diagnostika, kuzatuv, suhbat, eksperimental tahlil va kontent tahlil** metodlari asosida olib borildi. Tadqiqot 2023–2024 o'quv yili davomida Farg'ona viloyatidagi uchta umumta'lim maktabida o'tkazildi.

Ishtirokchilar: 20 nafar intellektual rivojlanishi orqada qolgan (IQ 60–75 oralig'ida) boshlang'ich sinf o'quvchisi, ularning sinf rahbarlari va psixologlari.

Asosiy tadqiqot bosqichlari:

1. O'quvchilarning intellektual va emotsional rivojlanish darajasini aniqlash;
2. Pedagog va psixologning faoliyatini tahlil qilish;
3. Hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish;
4. Korreksion-pedagogik dastur sinovini o'tkazish.

Natijalar

1. Pedagog va psixolog hamkorligining zaruriy jihatlari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki:

- 70% hollarda o'qituvchi boladagi muammolarni faqat o'quv natijalariga tayanib baholaydi;
- 65% psixolog esa bolaga yordamni alohida, o'qituvchi bilan muvofiqlashtirmasdan amalga oshiradi;
- Integrativ yondashuv joriy etilgan sinflarda esa o'quvchilar faoliyati 1,5 baravar yaxshilangan (e'tibor, topshiriq bajarish tezligi, muloqot faolligi).

2. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari

Yo'nalish	Pedagog vazifasi	Psixolog vazifasi	Kutilgan natija
Diagnostika	O'quvchi faoliyatini kuzatish	Psixodiagnostik testlar o'tkazish	Bola ehtiyojini aniqlash
Korreksiya	O'quv topshiriqlarini differensiallashtirish	Psixokorreksion mashg'ulotlar o'tkazish	O'quvchi qobiliyatining tiklanishi
Maslahat	Ota-onalar bilan pedagogik aloqa	Oila muhitiga psixologik tavsiyalar berish	Uyda va maktabda muvofiqlik
Refleksiya	O'z faoliyatini tahlil qilish	Bolaning his-tuyg'u holatini qayta baholash	Hamkorlik natijalarini mustahkamlash

3. Hamkorlikning tashkiliy texnologiyasi

Pedagog va psixolog faoliyatining samarali integratsiyasi quyidagi bosqichlarda kechadi:

- 1. Boshlang'ich diagnostika:** o'quvchi haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, dastlabki baholash;
- 2. Hamkorlik rejasini tuzish:** pedagogik va psixologik maqsadlarni uyg'unlashtirish;
- 3. Qo'llab-quvvatlash bosqichi:** o'yin, mashg'ulot va treninglar orqali individual rivojlantirish;
- 4. Refleksiv bosqich:** natijalarni tahlil qilish va tuzatish mexanizmlarini kiritish.

Munozara

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, pedagog va psixologning hamkorligi **kompensator rivojlanish mexanizmlarini faollashtiradi**. O'qituvchi o'quv faoliyatini boshqaruvchi sub'ekt bo'lsa, psixolog shaxsiy-emosional muvozanatni saqlovchi sub'ekt sifatida chiqadi.

Integrativ hamkorlikning asosiy tamoyillari quyidagilar:

- **Tizimlilik** – barcha faoliyat turlari yagona maqsad sari yo'naltiriladi;
- **Individuallik** – har bir bolaning rivojlanish sur'atini inobatga olish;
- **Ko'p tarmoqlilik** – o'yin, muloqot, kuzatuv, refleksiya metodlarini birgalikda qo'llash;
- **Davomiylik** – bola rivojlanishini doimiy monitoring asosida kuzatish.

Bu tamoyillar asosida ishlab chiqilgan hamkorlik modeli o'quvchilarning ijtimoiy-moslashuv ko'rsatkichlarini 22% ga yaxshilagan.

Xulosa

1. Intellektual rivojlanishi orqada qolgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashda pedagog va psixologning hamkorligi diagnostika, korreksiya va refleksiya bosqichlarini yagona tizimga birlashtiradi.
2. Hamkorlik jarayonida pedagog ta'limiy, psixolog esa hissiy-emosional rivojlanishga yo'naltirilgan vazifalarni bajaradi.
3. Ushbu integrativ yondashuv o'quvchilarning individual rivojlanish dasturlarini tuzishda samarali natija beradi va inklyuziv ta'limning sifat ko'rsatkichlarini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vygotskiy L.S. *Defektologiya va rivojlanish psixologiyasi asoslari*. – Moskva, 1999.
2. Luriya A.R. *Insonning oliy psixik funksiyalari tuzilishi va rivojlanishi*. – Moskva, 1982.
3. Lebedinskiy V.V. *Anomal bolalar psixologiyasi*. – Moskva, 2003.

4. O'zbekiston Respublikasi "Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi". – Toshkent, 2020.
5. Jalolov A., Sodiqov S. *Maxsus pedagogika va psixologiya asoslari*. – Toshkent, 2021.

